

Artículo de reflexión

Recibido 11-10-2017 Aceptado 19-11-2017

San Basilio de Palenque y su organización social: El kuagro como referente histórico cultural

San Basilio de Palenque and its social organization: The kuagro as a historical and cultural referent

Dimas del Rosario De Ávila Torres¹

Universidad de Artes y Ciencias Sociales - Chile

Resumen.

Este artículo se da a conocer la importancia del kuagro para los integrantes de la comunidad del Palenque de San Basilio en el departamento de Bolívar en Colombia; es una instancia social-administrativa donde sus miembros sienten su vida social potencializada, allí fortalecen la cultura que los caracteriza, su identidad como palenqueros. Además, les facilita el respeto por las diferencias y el reconocimiento de los otros. Los *kuagro* hacen parte del patrimonio inmaterial de San Basilio de Palenque, fueron conformados durante la época de la colonia como mecanismo de resistencia ante las condiciones inhumanas que les tocó vivir a los esclavizados africanos. Son grupos etario conformado por mujeres y hombres alrededor de los seis a nueve años de edad, que se fortalece en la pubertad y perdura hasta la muerte. Un *kuagro* Puede estar conformado por mitad masculina, mitad femenina, solo por hombre o solo por mujeres. Para la comunidad palenquera ser miembro de un *kuagro*, es contar con el apoyo incondicional de hombres y mujeres que basados en unas reglas intrínsecas de la organización siempre estarán para apoyarse en cualquier circunstancia teniendo en cuenta los valores que los

¹ Doctorado en cultura y Educación en América Latina. Magister en Educación Intercultural Multilingüe, Licenciada en Educación Preescolar, Etnoeducadora afrocolombiana rosariodeavila@gmail.com

caracteriza. Entre estos tenemos: Respeto, solidaridad, consideración, amor y lealtad entre otros. El *kuagro* conformado desde la época de la colonia como una estrategia militar para defenderse de los esclavizadores europeos, hoy pervive como un legado ancestral que dinamiza toda la cultura de la comunidad de San Basilio de Palenque.

Palabras claves: Ancestral, cimarronaje, colonialismo, esclavización.

Abstract.

This article reflects on the importance of the *kuagro* for members of the Palenque de San Basilio community in the department of Bolívar in Colombia; it is a social-administrative institution where its members feel their social life potentialized, where they strengthen the culture that characterizes them, their identity as palenqueros. It also facilitates respect for differences and recognition of others. The *kuagro* are part of the intangible heritage of San Basilio de Palenque, were form during the colonial era as a mechanism of resistance to the inhumane conditions in which they lived enslaved Africans. Age groups are comprised of women and men around six to nine years old, which be strengthen at puberty and lasts until death. A *kuagro* may be comprised of half male, half female, only by men or only by women. For the community palenquera to be a member of a *kuagro*, we count on the unconditional support of men and women based on some intrinsic rules of the organization to always was support under any circumstances taking into account the values that characterizes them. Among these: Respect, solidarity, consideration, love and loyalty among others. The *kuagro* made since the time of the colony as a military strategy to defend against the European slavers, today serving as an ancestral legacy that energizes the whole culture of the community of San Basilio de Palenque.

Keywords: Ancestral, maroons, colonialism, enslavement.

Introducción

El objeto principal de este trabajo es identificar los referentes culturales, históricos, sociales y políticos que han caracterizado al *kuagro* y los que hoy día subyacen en la

organización social del Palenque de San Basilio, para de allí, dar a conocer la importancia del *kuagro* como aspecto estructurante de la vida cotidiana en esta comunidad, se pretende, además, indicar el significado que para los miembros de este palenque <tiene este tipo de organización ancestral y la manera en que al interior de este, se dan las relaciones de sus integrantes; los valores, reglas y normas que cada uno de ellos respeta y cumple sin que nadie los obligue.

Para ello, en lo que sigue el interés es responder las siguientes preguntas: ¿Qué es el *Kuagro*, ¿Cuáles son los valores que lo caracterizan?, ¿Por qué es tan importante el *kuagro* para la vida comunitaria de los nativos de esta comunidad ¿Cómo se organiza la vida social en San Basilio de Palenque? ¿Se evidencian los derechos de género en el *kuagro*?. El *kuagro* representa para los palenqueros un legado cultural africano que les permite a sus integrantes la re - creación de la cultura, pero también, la defensa de su territorio, y el empoderamiento de principios y valores que de manera intrínseca existen en esta organización ancestral. Por lo tanto, se entenderá esta organización ancestral como un espacio que permite la dinamización de la vida social, familiar y sobre todo comunitaria de cada uno de sus integrantes, donde reafirman la identidad y también como el espacio de socialización después de la familia y antes de la escuela.

Por ello, en este artículo daremos respuesta a las preguntas antes enunciadas que permitirán conocer la organización del *kuagro*, la estructura interna, los valores que lo caracterizan, su formalización ante la comunidad y las relaciones que subyacen en esta organización de manera espontánea es decir, como pactos comunitarios de cada uno de sus integrantes. Es necesario visibilizar el estado actual del *kuagro* de acuerdo al momento histórico, social, político y económico que vive el país colombiano, dinámica de al que no está exenta la comunidad de San Basilio de Palenque.

Cabe anotar que el tema de *kuagro* ha sido poco investigado comparado con otros temas de interés para la comunidad de San Basilio de palenque sin embargo, en los últimos años se han realizado varios trabajos de investigación como tesis de maestrías por ejemplo que

apuntan a la visibilización e importancia del *kuagro* como organización fundamental en la cultura palenquera.

Revision de literatura

Los trabajos investigativos acerca del acervo cultural palenquero son diversos, específicamente relacionados con *kuagro* se puede mencionar a:

De Friedemann y Patiño (1983), Simarra Torres (1985) De Friedemann (1987), Dossier (2004) Hernández C, Guerrero C, Pérez P (2008), De Ávila Torres (2010), Simarra Obeso (2013), los primeros trabajos investigativos fueron más bien descriptivos resaltando la estructura de la organización, sus valores, la manera de dar a conocer en la comunidad cada nuevo *kuagro*, las relaciones entre sus miembros, la oportunidad a través de esta práctica cultural de conformar parejas. Los más recientes estudios han abordado su incidencia en las prácticas pedagógicas, y la importancia de esta manifestación cultural en la comunidad y en cada uno de sus miembros.

De acuerdo con Sánchez y Patiño² (1983), en vernáculo, *kuagro* son grupos que se definen como asociaciones basadas en la edad, ingresan hombres y mujeres que permanecen allí por el resto de su vida. Su membrecía se afirma cuando sus individuos llegan a la pubertad.

Según Guerrero, C. I.; Hernández, R. y Pérez, J.³ (2008), los *kuagro* en San Basilio de Palenque son grupos organizados por edad, que se establecen por generaciones desde la infancia y se pueden considerar como los espacios de socialización secundaria donde se condensa la organización social de este grupo étnico.

² Friedman, N. S. y Patiño Rosselli, C. (1983) Lengua y sociedad en el Palenque de San Basilio. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo.³ Guerrero G, C. I. Hernández Cassiani, R. y Pérez Palomino, J. (2008). Palenque: Historia libertaria, cultura y tradición. Cartagena: Grupo de Investigación Muntú.

El kuagro, es una de las manifestaciones del patrimonio intangible palenquero, ha representado ancestralmente los procesos comunitarios y de transmisión cultural de la población.

La historia de los *kuagro* está relacionada con el proceso de cimarronaje y todos los mecanismos de resistencia empleados por los esclavizados en el siglo XVI.

Desde la captura en tierras africanas y el largo viaje en los barcos negreros en condiciones inhumanas, hubo diversas manifestaciones por la lucha para hacer valer uno de los derechos fundamentales. La libertad. Según Hernández, Guerrero y Pérez (2008) los *kuagro* en San Basilio de palenque son grupos, organizaciones de edad, que se establecen por generaciones desde la infancia y se pueden considerar como los espacios de socialización secundaria donde se condensa la organización social de este grupo étnico.

En el *kuagro* confluyen todas las expresiones y elementos de esta comunidad, es donde se ponen en práctica las interacciones y representaciones sociales, las contradicciones y la resolución de conflictos y todos los aspectos que tengan que ver con la vida misma de este colectivo social. A través de él se recrea la lengua palenquera, los rituales fúnebres, las prácticas tradicionales de producción: la cuentería, la medicina tradicional y los demás elementos culturales.

Esto se evidencia en la dinámica organizativa del *kuagro* donde la tendencia entre los palenqueros y palenqueras es que los miembros de los *kuagro*, se mantengan hasta la muerte con su colectivo. Sin embargo, puede ocurrir que un miembro del *kuagro* cambie a otro por razones personales.

Cada *kuagro* en su dinámica organizativa muestra características que lo distinguen de otros *kuagro* en la comunidad tales como:

- a) Cada *kuagro* recibe un nombre que los identifica y distingue de los otros y en particular de su contrincante.
- b) Un *kuagro* es liderado por su *kankamajan* o *kankamajana*⁴ o por su líder más aventajado, ya sea en cuestión de fuerza, astucia u otra habilidad reconocida en la cotidianidad por los demás integrantes.

Aun cuando la directiva del *Kuagro* puede estar en cabeza de un hombre o una mujer, en la mayoría de los *kuagro* mixtos, es decir, los integrados por mitad femenina y mitad masculina quien lo dirige es un *kankamajan*.

c) la pertenencia a un *kuagro* se encuentra asociada a un conjunto de derechos y deberes para con los demás miembros de éste. Pertenecer a uno significa el derecho a participar de las actividades colectivas organizadas por el mismo, esta participación reactiva permanentemente la pertenecía al *kuagro*.

d) La solidaridad y reciprocidad para con los miembros de los otros *kuagro* hace parte de los deberes de todos y cada uno de los miembros del mismo. La solidaridad para con los miembros de éste se manifiesta desde las actividades más cotidianas a las situaciones más extraordinarias.

Valores que lo caracterizan:

Con el surgimiento de cada *kuagro* se evidencian valores que se han transmitido de generación en generación en esta organización comunitaria y se ponen de manifiesto en las circunstancias de bienestar o en dificultades de cada uno de sus miembros entre ellos tenemos: La solidaridad, el respeto, la lealtad y el amor. Estos se evidencian en la dinámica organizativa del *kuagro* donde la tendencia es que la gente de los *kuagro*, se mantengan hasta la muerte con su colectivo. Sin embargo, puede ocurrir que un miembro del *kuagro* cambie a otro, por razones personales. Este caso ocurre en pocas ocasiones; pero se ha dado ocasionalmente que algún miembro del *kuagro* se ha cambiado, teniendo que soportar las críticas de la comunidad como traidor por el resto de su vida.

⁴ En lengua palenquera el significado de esta palabra corresponde a Líder o lideresa del *kuagro*.

Otro momento muy importante para la comunidad y por ende para los miembros del *kuagro*, es la inauguración de éste que se realiza como un evento social de mucha significación para la comunidad de San Basilio de Palenque, se hace través de una

celebración en un lugar muy reconocido de la comunidad donde alrededor de una comida típica (Sancocho). En esa fecha se institucionaliza el vestido que identificará al *kuagro* y, a la vez lo diferenciara de otros *kuagro*, la fecha de inauguración queda instaurada como el aniversario para cada uno de éstos.

Metodología.

Para la realización de este artículo historiográfico que busca dar conocer el *kuagro* como referente fundamental de la cultura palenquera y su re-creación, se hizo una exhaustiva revisión bibliográfica relacionada con el tema, además, se realizaron entrevistas, a palenqueros y palenqueras que pertenecen a *kuagro*, algunos residiendo en la comunidad otros, residentes en la capital del departamento de Bolívar, Cartagena, Región Caribe colombiana.

Resultados.

Las personas entrevistadas resaltan la importancia que tiene el *kuagro* para el desarrollo personal de cada uno de sus miembros afirman que quien no pertenece a esta organización vive solo porque en ésta se fortalece la amistad, el respeto y sobre todo se consigue la pareja para conformar la familia. Que no tener *kuagro* es perder de amigos que acompañen el cumpleaños, en la enfermedad, cómplices en las relaciones amorosas, acompañantes en el nacimiento de los hijos y, por encima de todo no contar con esas personas que apoyen a la familia en el ritual fúnebre *Lumbalú* el día de la muerte.

Conclusiones

Teniendo en cuenta la importancia que tiene el *kuagro* para la comunidad de San Basilio de Palenque, es necesario que ésta siga realizando investigaciones que permitan visibilizar esta organización comunitaria que facilita las relaciones sociales en la comunidad de una manera dialógica permitiendo la convivencia pacífica que ha caracterizado a la comunidad.

No obstante de ser una comunidad en donde los conflictos se resuelven a través de la justicia ancestral, con la intervención de los mayores, en los últimos años producto de la salida de algunos de los miembros de la comunidad sobre todo, jóvenes a poblaciones circunvecinas u otros países en busca de trabajo; algunos optan por comportamientos como la adicción a alucinógenos lo que ha llevado a casos de lesiones personales y asesinatos que necesariamente son atendidos por la justicia ordinaria.

El que la comunidad siga revitalizando cada una de las manifestaciones que conforman el patrimonio cultural del Palenque de San Basilio es de suma importancia tanto para la población como para la humanidad teniendo en cuenta que en el 25 de noviembre de 2005 la comunidad palenquera fue declarada Patrimonio Inmaterial y en este orden de ideas el fortalecimiento del *kuagro* es básico para que sigan identificándose como una cultura que ha permanecido en Colombia como un rincón de África.

Referencias.

- Cassiani, A. (2002). San Basilio de Palenque: historia de la resistencia, 1599 –1713. En: 150 años de la abolición de la esclavización en Colombia. Desde la marginalidad a la construcción de la nación. Bogotá.
- Colmenares, G. (1999). Historia Económica y Social de Colombia, Colombia Tercer Mundo editores
- De Ávila Torres, D. (2012). *Ma-Kuagro* elemento cohesionador de la Cultura Palenquera y su Incidencia en Las Practicas Pedagógicas.
- Dossier, F. (2002). Palenque de San Basilio Obra Maestra del Patrimonio Intangible de la Humanidad. Ministerio de Cultura, Presidencia de la república. Palenque-Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia.
- Friedemann, N. S. & Cross, R. (1979). Ma Ngombe. Guerreros y ganaderos en Palenque. Bogotá: Carlos Valencia Editores.
- Friedman, N. S. y Patiño Rosselli, C. (1983). Lengua y sociedad en el Palenque de San Basilio. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo.

- García Sánchez, A. (2003). Fiestas y celebraciones en Palenque. En: Ramiro Delgado (coord.), Etnografías y patrimonios. Relatos de san Basilio de Palenque. Comunidad de San Basilio de palenque- Fondo del Patrimonio Cultural de la Embajada de los estados Unidos- Medellín: Universidad de Antioquia.
- Guerrero G, C. I. Hernández Cassiani, R. y Pérez Palomino, J. (2008). Palenque: Historia libertaria, cultura y tradición. Cartagena: Grupo de Investigación Muntú.
- Hernández Cassiani, R. (2009). Movimientos sociales, identidad y sujetos de poder: una revisión de las prácticas pedagógicas comunitarias y su incidencia en el desarrollo de las comunidades afrodescendientes. Por publicar.
- Hernández Cassiani, R. Hernández Palomino, D y Simarra Obeso, R. (2004). Enfoques y caminos hacia la construcción de la Etnoeducación. Programa de Etnoeducación de Bolívar. Cartagena: Secretaria de Educación de Bolívar.
- Mogollón, M. P. (1991). Estructura, dinámica y cambio de la familia y el cuagro en el Palenque de San Basilio. Trabajo de grado. Departamento de Antropología. Bogotá: Universidad de los Andes.
- Pérez Tejedor, J. (2003). Convivencia del español y la lengua palenquera en el Palenque de San Basilio. Ponencia presentada en el Simposio Etnoeducación Y Lengua. Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
- Pérez, J. (2002). Del Arroyo al acueducto: Transformación sociocultural en el palenque de San Basilio. Trabajo de Grado. Departamento de Antropología. Universidad de los Andes Bogotá.
- Romero, D. (2009). Los *Afroatlanticenses*. Esclavización, resistencia y abolición.
- Simarra, R. (2013). Documentación de una experiencia viva de la estructura organizativa palenquera. El *kuagro Flor del Campo y la Junta revivir*.